

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSessorLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILİYATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQISH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQUISH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTLARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI VAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashovich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
CHIGITLI PAXTA TARKIBIDAN YOT ARALASHMALARNI AJRATISH UCHUN QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR.....	825
Bozorov Dilmurod Bahromjon o'g'li, Jakparov Oltinboy Rustamjon o'g'li	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND GREEN INITIATIVES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	830
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
SOLIQ INSTRUMENTLARI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	834
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHI KONSENTRATSIYASINING HUDUDIY TAHLILI: VILOYATLAR VA MAXSUS IQTISODIY ZONALAR BO'YICHA HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEKSI	839
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	

CHARM-POYABZAL SANOATI TARMOG'INING RIVOJLANISHI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI TO'G'RISIDA.....	847
Azimova Feruza Payziyevna, O. Maxmudov	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA RESURS EHTIYOJLARI.....	852
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	858
Xo'jaqulov Bobur Rustam o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KREDITLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	864
Tajimuratova Nelufar Vays qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Normamatova Sitara Nozim qizi, Raxmanov Mexridin Sindarovich	
BAHOLANGAN RISKLARGA NISBATAN AUDITORNING HATTI-HARAKATLARI	876
A.Z.Avlokulov	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA MOLIYAVIY HISOBOTDA OCHIB BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH	880
Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	885
Мухторов М. Н., Каримова А. М.	
FIZIK XAVFSIZLIK NAZORATI VA UNI ISPY DASTURI ASOSIDA MONITORING QILISH.....	892
Usmanbayev Doniyorbek Shuxratovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI	902
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
KALSIYLANGAN SODA ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI METROLOGIK TA'MINLASHNING AHAMIYATI	910
Ametova Biybisuliu Xamidullaevna, Ametov Quanishbay Xamidullaevich	
ЛЬГОТЫ ПО ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ И ИХ ГАРМОНИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ	915
Фаттоев Олимжон Гайрат ўғли	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDAGI INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	920
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	925
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
IQTISODIY TIZIMDA RISK VA UNING XUSUSIYATLARI TAHLILI.....	929
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	937
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
SOLIQ NAZORATINING AMALIYOTDAGI SAMARADORLIK JIHATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	945
Nizomxonov Elbekxon Erkinxon o'g'li	
FISKAL MEKANIZMLARNING HUDUDIY RIVOJLANISHGA TA'SIR ETISH XUSUSIYATLARI.....	950
Ne'matov Ne'matulla Erkinbojevich	
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	955
Воронин Сергей Анатольевич, Ахмедова Фазилат Жураевна	
IMPROVING EMPLOYEE MOTIVATION AND DEVELOPING AN EFFECTIVE INCENTIVE SYSTEM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.....	962
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor ugli, Ashurova Jasmina Jo'ra kizi	

O'ZBEKISTONDA KO'P POG'ONALI PENSIYA TIZIMIGA O'TISHNING EKONOMETRIK TAHLILI VA MOLIVAVIY BARQARORLIK MODELLARI	966
Mamatqulova Yayra Dilmurod qizi	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	971
Astanayev Kulmakhammat Sanayevich	
JAHON IQTISODIYOTINING GLOBALLASHUV OMILLARI VA BOSQICHLARI	977
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA JUST-IN-TIME TIZIMIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI ...	981
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
KORXONALARDA ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING AUDITINI AMALGA OSHIRISH XUSUSIYATLARI	986
Djumayeva Guzal Axtamovna, Sag'dullayev Abdullo Valijon o'g'li	
XOM ASHYO VA MATERIALLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	990
Qo'ziyeva Maftuna Otabek qizi, Rafikova Aziza Xurshid qizi	
AHOLI TURMUSH SIFATINI OSHIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING O'RNI (Navoiy viloyati misolida)	994
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI BO'LAJAK MUHANDISLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1000
Ibragimov Suxrob Latifovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TADQIQ ETISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	1004
Ismailova Nilufar Sabitdjanovna	
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ФОРМОВКИ ТРУБ СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА	1010
Юсупов А.А., Райимкулов С.Х.	
TURIZM XIZMATLARINING RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDAGI RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASH.....	1015
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
DAVLAT GRANTLARI TANLOVLARINI SHAKLLANTIRISHDA KO'P BOSQICHLI IJTIMOYIY MASLAHATLASHUV VA RAQAMLI JAMOATCHILIK ISHTIROKI MEXANIZMINING AHAMIYATI.....	1020
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
PAHTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	1025
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	1030
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»	1036
Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	1040
Гаффоров Шухрат Насриевич	
BANKLARDA ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	1047
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1054
Normamatova Sitara Nozim qizi, Raxmanov Mexridin Sindarovich	

JAHON SAVDO TASHKILOTI TALABLARI DOIRASIDA MAMLAKATIMIZ KORXONALARINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI.....	1059
Masharipova Manzura Alimbayevna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI....	1067
Dusmatov Begmuxammad Olimjonovich, Mirzaahmedov Mirziyo Ulug'bek o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI BIZNES SUBYEKTLARI BIZNES MUHITI RIVOJLANISHIGA DAVLATNING TA'SIRI..	1072
Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich	
YASHIL XIZMATLAR SOHASINING MOHIYATI, IJTIMOY-IQTISODIY FUNKSIYASI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	1077
Y.M. Xalikov	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI	1085
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	1091
Мухторов М. Н., Каримова А. М.	
«HR BUSINESS PARTNER» КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	1098
Дониерова Фотимабону Алишер қизи	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI UCHUN REAL VAQT REJIMIDA DINAMIK RISK-PROFILGA ASOSLANGAN KREDIT LAYOQATINI BAHOLASHNING ADAPTIV MODELI (DRP-KREDIT MODELI)...	1109
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi, Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA AGROBIZNES TUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI XORIJIY TAJRIBA VA UN DAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	1115
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	
INFLYASIYA VA BUDJET XARAJATLARI: ASOSIY BOG'LIQLIKLAR.....	1118
Izbosarov Bobur Baxriddinovich, Umirov Sherzod Baxriddinovich	
KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASHDA SOLIQ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	1124
Bakirov Kobiljon Mamatyusupovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	1128
Уктамов Альберт Жасурович Bakirov Kobiljon Mamatyusupovich	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ: СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, УКРЕПЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ.....	1135
Эгамова Махфурат Эсановна	
ФАЗООБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИЕВОГО ОКСИХЛОРИДНОГО ЦЕМЕНТА, СИНТЕЗИРОВАННОГО ИЗ КАУСТИЧЕСКОГО ДОЛОМИТА.....	1141
Абылова Амина, Сайпов Абат, Бекбосынова Рысгул, Абылов Женис	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING BOSHQARUV USULLARI	1150
Shohruzbek Ruziyev	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA SIRKULYAR IQTISODIYOT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	1156
Xalikulova Gulzada Tojimuratovna, Kuziyeva Nargiza Ramazanovna	
MARKAZIY OSIYODA SUN'IY INTELLEKTNING KICHIK VA O'RTA BIZNES SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	1162
Kodirova Samira Kamol qizi	

MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO'RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO'RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO'LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOIIY SUG'URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	1169
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIK NAZARIYALARINING EVOLYUTSIYASI VA HUDUDIIY USTUNLIKLARNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	1175
Sattorov Quvonchbek Shoxzamonovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA ISTIQBOLLARI	1181
Kazakova Zulayho, Saida'zamova Nilufar, Isroilov Shohruh	
YASHIL LOGISTIKA VA TRANSPORT TIZIMI TRANSFORMATSIYASI ORQALI BARQAROR MAKROIQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHNING ILMIIY-USLUBIIY ASOSLARI.....	1186
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ В КОМПАНИЯХ УЗБЕКИСТАНА	1192
Шермухамедов Акмал Комилжонович	
KICHIK BIZNESDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY SAMARASI.....	1198
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
KIYIM DIZAYNIDA ESTETIK VA FUNKSIONALLIK UYG'UNLIGI.....	1202
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
K-SURE JANUBIIY KOREYA EKSPORTINI QO'LLAB-QUVVATLASH BO'YICHA ASOSIIY DAVLAT MUASSASASI SIFATIDA.....	1205
Umarov Xasan Sunnatullaevich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA RAQAMLI SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL MODELII	1210
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1215
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
RESURSGA ASOSLANGAN YONDASHUV ASOSIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	1221
Jalolov Abbasxon Ravshaxon o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KUZATUV KENGASHI FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIIY MEXANIZMLARI.....	1228
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
NORASMIY BANDLIKNI QISQARTIRISH VA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA O'ZINI O'ZI BAND QILISHNING AHAMIYATI	1233
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
Zararli dasturiiy ta'minotni aniqlash va tahlil qilishda neyron tarmoqlardan foydalanish imkoniyatlari.....	1238
Nuratdinov Xushnid Begzadovich, Erejepov Kewlimjay Kaymatdinovich	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA INVESTITSIIYA FAOLIYATINING ZAMONAVIIY HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	1244
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT METODOLOGIYASINI SHAKLLANTIRUVCHI TAMOIYILLAR VA YONDASHUVLAR.....	1250
Saitmuratov Saitmuarat Masharip o'g'li	
ASINXRON MOTORLARNING NOSIMMETRIK REJIMLARINI NAZORAT QILISH VA BOSHQARISH TIZIMLARI UCHUN EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR METODIKASINI ISHLAB CHIQISH.....	1255
Tojimurodov Dilshodbek Dilmurodjon o'g'li	

SOLIQ ORGANLARI VA SOLIQ TO'LOVCHILAR O'RTASIDAGI NIZOLARNI SUDGACHA HAL ETISH TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	1263
Solihova Xumora Xasan qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KUZATUV KENGASHI FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	1269
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIV VA PASSIVLARI MUVOFIQLIGI VA UNI BOSHQARISH	1274
Saidov Doniyor Abdullayevich	
AI-BASED AUTOMATED ASSESSMENT SYSTEMS AND THEIR ROLE IN EDUCATION QUALITY MONITORING: THE CASE OF UZBEKISTAN.....	1280
Majidova Yulduz, Janayev Bunyod, Choriyev Anvar, Mamatqulov Mavlon	
MAHALLIY BYUDJETLARDA SOLIQLARNI UNDIRISHNI OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI	1286
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIK KLASSTERLARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	1294
Murtazayev Olim, Norbekov Fazliddin Iskandar o'g'li	
SOLIQ NIZOLARINI MA'MURIY TARTIBDA KO'RIB CHIQUISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1301
Solihova Xumora Xasan qizi	
KRIPTOAKTIVLAR VA MBRVNING MONETAR SIYOSAT TRANSMISSIYA MEXANIZMIGA TA'SIRI.....	1305
R.I. Rashidov, S.B.Eshmurodova	
"SMART TOURISM FAMILY ENTREPRENEURSHIP SYSTEM" MODELINING SINERGETIK SAMARADORLIGI VA TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INVESTITSIYALAR BILAN TA'MINLASHDAGI IMKONIYATLARI.....	1310
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
KORPORATIV KONFLIKTLARNI TARTIBGA SOLISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI.....	1318
Xolikova Saboxat Abdukarim qizi	
LONDON XALQARO MOLIYA MARKAZINING RIVOJLANISH OMILLARI VA RAQOBAT USTUNLIKLARI	1325
Alimardonov Elshod Dilshodovich	
XARID TURIZMI VA TURIZM XIZMATLARI EKSPORTI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: O'ZBEKISTON VA QO'SHNI DAVLATLAR MISOLIDA.....	1332
Akmal Bakhromov	
AEROTROPOLIS KONSEPSIYASI ASOSIDA SAMARQAND XALQARO AEROPORTINI MINTAQAVIY TURISTIK HUB SIFATIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1338
Alisher Suyunov	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI BOSHQARISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	1345
Baxriddinov Sharofiddin	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ HISOBOTINI AVTOMATIK SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY VA IJTIMOY AHAMIYATI	1352
Boymurotov Sodiq	
ESG-РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ КОМПАНИЙ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 1356	
И. Р. Бердикулова	
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.....	1360
Джуманов А.А.	
FERMER XO'JALIKLARIDA YER-SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	1370
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	1376
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
TIJORAT BANKLARIDA OMONATLAR HAJMINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK VAHOLASH VA ISTIQBOLLI PROGNOZLASH.....	1382
Raximov Shoxrux Furqatovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	1388
Xushvaqto'v Shuhrat Abduraufovich	
MOLIYAVIY QAROR QABUL QILISHDA ZAMONAVIY USULLAR VA TEXNOLOGIYALAR.....	1393
Begalov Sherzod Maxsutaliyevich	
O'ZBEKISTONDA MAJBURIY SUG'URTANING AHAMIYATI.....	1400
F. Sh. Hamrayeva	
OLIV TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH: DAVLAT VA NODAVLAT OTM LARNING QIYOSIY TAHLILI.....	1405
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK DOIRASIDAGI LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1411
Sh. Qurbonova	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK DOIRASIDAGI LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Sh. Qurbonova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida amalga oshirilayotgan loyihalarning samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda DXShning nazariy-metodologik asoslari, ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan loyihalarning amaldagi holati, ularning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligi hamda rivojlanishga to‘sqinlik qilayotgan asosiy omillar o‘rganilgan. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni takomillashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, huquqiy-institutsional mexanizmlarni kuchaytirish, risklarni adolatli taqsimlash va investitsiyalarni rag‘batlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari DXSh loyihalarini boshqarish samaradorligini oshirish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va xususiy investitsiyalar hajmini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: davlat-xususiy sheriklik, investitsiya, samaradorlik, ijtimoiy soha, infratuzilma, davlat boshqaruvi, xususiy sektor, investitsiya muhiti, innovatsiya, investitsiya loyihasi, davlat siyosati, iqtisodiy rivojlanish, hamkorlik mexanizmi, risklarni boshqarish.

Аннотация. В данной статье проанализированы вопросы повышения эффективности проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), реализуемых в Республике Узбекистан. В исследовании рассмотрены теоретико-методологические основы ГЧП, современное состояние проектов, реализуемых в социальной сфере, их экономическая и социальная эффективность, а также основные факторы, препятствующие их дальнейшему развитию. Кроме того, разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия между государственным и частным секторами, улучшению инвестиционного климата, укреплению правовых и институциональных механизмов, справедливому распределению рисков и стимулированию инвестиций. Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности управления проектами ГЧП, развития социальной инфраструктуры и расширения объёмов частных инвестиций.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, инвестиции, эффективность, социальная сфера, инфраструктура, государственное управление, частный сектор, инвестиционный климат, инновации, инвестиционный проект, государственная политика, экономическое развитие, механизм сотрудничества, управление рисками.

Abstract. This article analyzes the issues of improving the effectiveness of Public-Private Partnership (PPP) projects implemented in Uzbekistan. The study examines the theoretical and methodological foundations of PPP, the current state of projects implemented in the social sector, their economic and social efficiency, and the key factors hindering their further development. In addition, scientifically grounded recommendations are proposed to enhance cooperation between the public and private sectors, improve the investment climate, strengthen legal and institutional mechanisms, ensure equitable risk allocation, and stimulate private investment. The findings contribute to improving the efficiency of PPP project management, developing social infrastructure, and expanding the volume of private investments.

Keywords: public-private partnership, investment, efficiency, social sector, infrastructure, public administration, private sector, investment climate, innovation, investment project, public policy, economic development, cooperation mechanism, risk management.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi samarali hamkorlikning zamonaviy institutsional mexanizmi sifatida tobora keng qo‘llanilmoqda. Xususan, transport, energetika, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, kommunal xizmatlar va raqamli infratuzilma kabi strategik sohalarda davlat resurslaridan samarali foydalanish, xususiy investitsiyalarni jalb etish hamda davlat xizmatlari sifatini oshirishda DXSh muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilgan infratuzilma loyihalariga jalb qilingan xususiy

investitsiyalar hajmi 86 mlrd AQSh dollaridan oshgan bo'lib, uning asosiy qismi energetika, transport va kommunal xizmatlar sohasiga to'g'ri kelgan [11]. Bu esa DXShning mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishida muhim investitsiya mexanizmi sifatidagi ahamiyati ortib borayotganligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida ham iqtisodiyotni liberallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish doirasida davlat-xususiy sheriklik institutini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mamlakatda qabul qilingan «Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida»gi Qonun hamda keyingi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar mazkur sohaning huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamladi [1]. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi PQ-308-sonli qarori bilan 2024–2030-yillarda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlanib, 2030-yilga qadar kamida 3 mlrd AQSh dollari miqdorida xususiy investitsiyalarni DXSh loyihalariga jalb etish vazifasi belgilandi [2].

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil holatiga mamlakatda turli sohalarda 1000 dan ortiq davlat-xususiy sheriklik loyihalari amalga oshirilmoqda. Ularning asosiy qismi ta'lim, sog'liqni saqlash, energetika, suv ta'minoti, kommunal xizmatlar va transport sohasiga to'g'ri keladi. Amalga oshirilayotgan loyihalarning umumiy qiymati esa 30 trln so'mdan ortiq mablag'ni tashkil etadi. Ayniqsa, ijtimoiy sohada maktabgacha ta'lim muassasalari, talabalar turar joylari, diagnostika markazlari va tibbiyot muassasalarini tashkil etish bo'yicha ko'plab DXSh loyihalari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda [3].

Shu bilan birga, amalga oshirilayotgan davlat-xususiy sheriklik loyihalari tahlili ularning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan qator muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Jumladan, huquqiy mexanizmlarning ayrim jihatlarini yetarlicha takomillashmaganligi, investitsiya risklarining yuqoriligi, uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, institutsional salohiyatning yetarli emasligi hamda davlat va xususiy sektor o'rtasida risklarni adolatli taqsimlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati DXSh loyihalarining barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Shu munosabat bilan davlat-xususiy sheriklik loyihalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish hamda xalqaro ilg'or tajribalar asosida amaliy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalarning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvlarni tahlil qilish, sohada mavjud muammolarni aniqlash hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir guruh olimlar DXShni bozor iqtisodiyotini rivojlantirish va davlat xizmatlarini samarali tashkil etish vositasi sifatida baholaydilar. Ularning fikricha, davlat va xususiy sektor resurslari birlashganda loyihalarni amalga oshirish tezlashadi, xarajatlar kamayadi va xizmat sifati oshadi. Masalan, Yescombe kabi tadqiqotchilar DXShni mahalliy hokimiyat organlari uchun ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda progressiv vosita sifatida ko'radi. Uning qarashlariga ko'ra, xususiy sektor tajribasidan foydalanish davlat xizmatlarini yaxshilash imkonini beradi [4].

Grimsey esa DXShni faqat ayrim guruhlar manfaatiga xizmat qiluvchi mexanizm emas, balki jamiyatning turli qatlamlari rivojiga hissa qo'shuvchi institut sifatida talqin qiladi [5]. Uning ta'kidlashicha, DXSh real loyihalarga asoslangani uchun jamoat manfaatlarini ham hisobga oladi va iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi.

S.S. Yakubova tadqiqotlarida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali investitsiya va ijtimoiy majburiyatlarni bajarish masalalari o'rganilgan [6]. Shuningdek, maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan hududiy dasturlarni shakllantirish hamda ularni moliya-kredit instrumentlari (soliq, investitsiya va kredit mexanizmlari) orqali muvofiqlashtirish bo'yicha ilmiy takliflar berilgan. Bu yondashuv ijtimoiy sohalarda DXShning amaliy imkoniyatlarini ochib beradi, biroq mexanizmlarning samaradorligini baholash indikatorlari yanada aniqlashtirilishi mumkin.

S.B. Xayitov o'z tadqiqotlarida davlat-xususiy sheriklik mexanizmining shakllanish bosqichlari, uning vujudga kelish sabablari hamda iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini tahlil qilgan. Muallif mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasiga mos ravishda davlat-xususiy sheriklik siyosatini shakllantirish zarurligini asoslab, har bir rivojlanish bosqichida qo'llanilishi lozim bo'lgan institutsional yondashuvlar va sheriklik tamoyillarini taklif etadi. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik infratuzilmani rivojlantirish, xususiy investitsiyalarni jalb qilish, risklarni samarali taqsimlash va davlat xizmatlari sifatini oshirishning muhim mexanizmi sifatida baholanadi [7].

J.R. Toxirov esa ta'lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik tizimida investitsiya, byudjet mablag'lari, subsidiya, kredit va soliq imtiyozlarini optimallashtirish orqali ta'lim xizmatlari sifatini oshirish mumkinligini

ta'kidlaydi. Uning qarashlari moliyalashtirishning kompleks modelini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, amaliyotda samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi [8]. Shu bilan birga, mazkur yondashuvda moliyaviy instrumentlar o'rtasidagi balans va ularning byudjet barqarorligiga ta'siri masalasi yanada chuqur tadqiq etilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish, tizimli yondashuv va ilmiy mushohada usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar mamlakatda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ijtimoiy infratuzilma ob'ektlarini rivojlantirish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish hamda davlat va xususiy sektor hamkorligining samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh)ning turli yo'nalishlari orasida ijtimoiy soha loyihalari O'zbekiston sharoitida nisbatan yuqori risk darajasiga ega bo'lgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu sababli mazkur soha xususiy investorlar uchun har doim ham jozibador investitsiya ob'ekti sifatida namoyon bo'lmaydi. Holbuki, xalqaro amaliyotda ijtimoiy sohadagi davlat-xususiy sheriklik loyihalari barqaror daromad manbai va ishonchli investitsiya vositasi sifatida baholanadi. Mavjud holatni tahlil qilish mazkur sohada davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini samarali joriy etishga to'sqinlik qilayotgan qator muammolar mavjudligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval
2020–2025 yillarda davlat-xususiy sheriklik doirasida ijtimoiy soha va ta'lim yo'nalishlariga yo'naltirilgan xarajatlar tarkibi

Loyiha nomi	Miqdori	Qiymati (mln.so'm)
Talabalar turar joylarini qurish	95	2 909 595,0
Isitish tizimlarini modernizatsiya qilish	169	1 168 491,3
Sport maydonchalari va sport majmualarini barpo etish	2	8 117,1
Nodavlat maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish	67	275 989,6
Boshqa yo'nalishlar	32	227 026,64
Jami	356	4 589 219,64

2020–2025-yillarda ta'lim va ijtimoiy infratuzilma sohalarida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari orqali amalga oshirilgan loyihalar tahlili mazkur sohada xususiy investitsiyalarni jalb qilish faolligi ortib borayotganligini ko'rsatadi. Ushbu davr mobaynida jami 356 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 4,59 trln so'mni tashkil etgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, loyihalar soni va investitsiya hajmi bo'yicha eng katta ulush talabalar turar joylarini qurish yo'nalishiga to'g'ri keladi. Mazkur sohada 95 ta loyiha amalga oshirilib, ularga 2,91 trln so'm mablag' yo'naltirilgan. Bu umumiy investitsiyalar hajmining qariyb 63,4 foizini tashkil etadi. Ushbu holat mamlakatda oliy ta'lim qamrovining kengayishi va talabalarni turar joy bilan ta'minlash masalasi davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganligini ko'rsatadi.

Isitish tizimlarini modernizatsiya qilish yo'nalishi loyihalar soni bo'yicha yetakchilik qiladi. Mazkur sohada 169 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 1,17 trln so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich ta'lim muassasalari va ijtimoiy ob'ektlarning energiya samaradorligini oshirish hamda kommunal infratuzilmani yangilashga katta e'tibor qaratilayotganligini anglatadi.

Nodavlat maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish bo'yicha 67 ta loyiha amalga oshirilib, ularga 276,0 mlrd so'm investitsiya kiritilgan. Bu davlat-xususiy sheriklikning ta'lim xizmatlari qamrovini kengaytirish va ta'lim muassasalari tarmog'ini rivojlantirishda muhim vositaga aylanib borayotganligidan dalolat beradi.

«Boshqa yo'nalishlar» toifasiga kiruvchi 32 ta loyihaning umumiy qiymati 227,0 mlrd so'mni tashkil etgan. Mazkur ko'rsatkich ijtimoiy sohadagi DXSh loyihalari turli infratuzilmaviy va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarini ham qamrab olishini ko'rsatadi.

Sport maydonchalari va sport majmualarini barpo etish bo'yicha atigi 2 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 8,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich mazkur yo'nalishda DXSh mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlari hali to'liq ishga solinmaganligini ko'rsatishi mumkin.

Avvalo, xususiy sektorning investitsiya kiritishga bo'lgan qiziqishini cheklovchi omillar alohida ahamiyatga ega. Ular qatoriga tarif siyosati va tariflarni tartibga solish mexanizmlarining yetarlicha takomillashmaganligi, moliyaviy kafolatlar va ta'minot mexanizmlarining cheklanganligi, loyihalarning nisbatan past rentabelligi hamda investitsiyalarning uzoq muddatda qaytishi kiradi. Shuningdek, investitsiya loyihalarini tayyorlashning yagona standartlari mavjud emasligi va ayrim hududlarda xususiy operatorlarga boshqaruvga berilishi mumkin bo'lgan ob'ektlar ro'yxatining aniq shakllantirilmaganligi ham investorlar faolligini pasaytiruvchi omillar hisoblanadi.

Ikkinchi muhim muammo davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklarining ishtirokini rag'batlantirish bilan bog'liq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, hududlarga kirib kelayotgan investorlar xizmatlar bozorini shakllantirish va o'z xizmatlarini realizatsiya qilishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladilar. Loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun katta hajmdagi moliyaviy resurslar talab qilinishi sababli banklar va yirik moliyaviy institutlarning ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday ishtirok banklarning kapital imkoniyatlari, yirik investitsiya loyihalarini boshqarish tajribasi, tender jarayonlarida qatnashish bo'yicha bilim va ko'nikmalari hamda loyiha risklarini qabul qilish qobiliyati bilan belgilanadi.

Shu bilan birga, banklar ham davlat-xususiy sheriklik loyihalarida ishtirok etishda muayyan xavotirlarga ega. Xususan, ular investitsiya risklarining taqsimlanishi, loyihaning iqtisodiy barqarorligi va daromad manbalari aniqligiga katta ahamiyat qaratadilar. Chunki kredit tashkilotlari loyihalarda bevosita emas, balki investorlar orqali ishtirok etadi va o'z mablag'larining qaytarilishiga kafolat izlaydi.

Uchinchi muammo risklarni oqilona taqsimlash bilan bog'liq. Ko'plab davlat-xususiy sheriklik loyihalarida risklarni taqsimlash muvozanati saqlanmaydi. Ayrim hollarda davlat organlari risklarning asosiy qismini o'z zimmasiga olsa, boshqa hollarda esa xususiy sheriklar uchun ortiqcha moliyaviy va operatsion majburiyatlar yuklanadi. Bunday vaziyatlar xususiy investorlarning loyihalarda ishtirok etishga qiziqishini kamaytiradi. Shu bois risklarni davlat va xususiy sektor o'rtasida adolatli va samarali taqsimlash davlat-xususiy sheriklikning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining muhim sharti hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat va xususiy sheriklar manfaatlarining o'zaro mos kelishi doirasi nisbatan cheklangan bo'ladi. Xususiy investor uchun qabul qilinishi mumkin bo'lgan minimal daromad darajasi aksariyat hollarda davlat tomoni uchun eng yuqori xarajat chegarasiga to'g'ri keladi. Shu sababli mazkur masala tender jarayonlarini tashkil etish va muzokaralar olib borishning dastlabki bosqichlaridayoq hisobga olinishi lozim [4].

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklikning asosiy maqsadi aholi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tovarlar va xizmatlar sifatini oshirish hamda ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida xususiy investitsiyalarni jalb qilishdan iborat. Shu nuqtayi nazardan, mazkur mexanizmning samarali ishlashi huquqiy, institutsional va moliyaviy to'siqlarni bartaraf etish hamda davlat va xususiy sektor manfaatlari o'rtasida barqaror muvozanatni ta'minlashni talab etadi.

Avvalo, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish zarurati davlat byudjeti mablag'larining cheklanganligi bilan izohlanadi. Ijtimoiy ahamiyatga ega infratuzilma ob'ektlarini qurish, modernizatsiya qilish va samarali boshqarish uchun katta moliyaviy resurslar talab etiladi. Byudjet mablag'larining yetarli emasligi ushbu ob'ektlarning texnik holati yomonlashishiga va xizmatlar sifati pasayishiga olib keladi. Natijada hududlarning investitsion jozibadorligi va raqobatbardoshligi susayadi, bu esa iqtisodiy faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Davlat-xususiy sheriklik mazkur muammolarni hal etishda davlat va xususiy sektor resurslarini birlashtirish imkonini beradi [9].

Ikkinchidan, davlat va biznes sub'ektlari o'rtasidagi sheriklik munosabatlari har ikki tomonning iqtisodiy imkoniyatlari va ustunliklaridan samarali foydalanish orqali raqobat afzalliklarini kuchaytiradi. Bunda davlat o'zining institutsional qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini taqdim etsa, xususiy sektor boshqaruv samaradorligi, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali loyihalar natijadorligini oshiradi.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va yuqori texnologiyali xizmatlarni rivojlantirish davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni xususiy sektor ishtirokisiz amalga oshirish ancha qiyin bo'lganligi sababli davlat-xususiy sheriklik innovatsion rivojlanishning muhim institutsional mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Xususiy investitsiyalar hajmining nisbatan pastligi ham davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillardan hisoblanadi. Chunki ijtimoiy ahamiyatga ega ko'plab ob'ektlar to'g'ridan-to'g'ri yuqori daromad keltirmaydi yoki investitsiyalarning qaytish muddati uzoq hisoblanadi. Bundan tashqari, bunday ob'ektlarni qurish va jihozlash uchun katta kapital mablag'lar talab qilinishi xususiy investorlarning qiziqishini cheklashi mumkin.

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik davlat va xususiy sektor uchun o'zaro manfaatli hamkorlik shakli hisoblanadi. Davlat ijtimoiy va iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish uchun qo'shimcha moliyaviy hamda

tashkiliy resurslarga ega bo'lsa, xususiy sherik uzoq muddatli va barqaror daromad olish imkoniyatiga erishadi. Shu bilan birga, mazkur sheriklik shakli doirasida tomonlarning huquq va majburiyatlari, shuningdek, risklarni taqsimlash mexanizmlari aniq belgilab qo'yiladi. Bu esa loyihalarni samarali amalga oshirish va ularning barqarorligini ta'minlash uchun muhim shart hisoblanadi.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmi davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning samarali shakllaridan biri hisoblansa-da, mazkur tizimni amaliyotga tatbiq etish jarayonida qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ular orasida eng dolzarb masalalardan biri mazkur institutning nisbatan yangi ekanligi bilan bog'liq. Xususan, davlat-xususiy sheriklik sohasida yetarli bilim va amaliy tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar soni cheklangan. Loyihalarni ishlab chiqish, baholash, muzokaralar olib borish va shartnomalarni tuzish jarayonlarida ishtirok etadigan yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida davlat-xususiy sheriklik sohasi bo'yicha ixtisoslashgan ta'lim dasturlari va o'quv yo'nalishlari yetarli darajada rivojlanmagan. Natijada mazkur loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etayotgan mutaxassislar ko'p hollarda sohaning huquqiy, iqtisodiy va moliyaviy jihatlarini to'liq o'zlashtirmagan bo'ladi. Bu esa loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish jarayonida turli xatolarga yo'l qo'yilishiga sabab bo'ladi. Ilmiy adabiyotlarda ham mazkur muammo davlat-xususiy sheriklik tizimining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida qayd etiladi.

Yana bir muhim muammo institutsional muhitning yetarli darajada shakllanmaganligi bilan bog'liq. Markaziy darajada davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, hududiy darajada loyihalarni boshqarish va muvofiqlashtirish samaradorligi nisbatan pastligicha qolmoqda. Bu holat xususiy investorlar va mahalliy davlat boshqaruvi organlarining mazkur mexanizmga bo'lgan qiziqishi va ishonchini kamaytirishi mumkin.

Mazkur muammoni hal etish maqsadida davlat-xususiy sheriklik loyihalarining amalga oshirilishini monitoring qilish va baholashning samarali tizimini shakllantirish zarur. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik masalalari bo'yicha vakolatli ixtisoslashgan institutlar faoliyatini yanada takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlarda konsalting va tadqiqot markazlarini tashkil etish ham maqsadga muvofiq bo'lib, bu orqali turli hududlarning iqtisodiy xususiyatlari, imkoniyatlari va cheklavlarini hisobga olgan holda ilg'or tajribalarni jamlash imkoniyati yaratiladi.

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan yana bir omil xususiy investitsiyalar hajmining yetarli emasligidir. Aslida mazkur mexanizm davlat loyihalariga xususiy kapitalni jalb qilishga qaratilgan bo'lsa-da, amaliyotda bu jarayon har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Buning asosiy sabablaridan biri xususiy investorlar tomonidan davlat ahamiyatiga ega ob'ektlarga investitsiya kiritishning iqtisodiy manfaatdorligi yetarli darajada baholanmasligi hisoblanadi. Chunki bunday ob'ektlarning aksariyati ijtimoiy vazifalarni bajaradi va to'g'ridan-to'g'ri yuqori daromad keltirmaydi.

Bundan tashqari, ijtimoiy ahamiyatga ega ko'plab infratuzilma ob'ektlari yuqori kapital xarajatlarni talab qiladi. Masalan, transport, kommunal xizmatlar yoki yirik ijtimoiy infratuzilma ob'ektlarini barpo etish va modernizatsiya qilish katta miqdordagi investitsiyalarni talab etadi. Bu esa xususiy investorlarda davlat tomonidan qo'shimcha moliyaviy qo'llab-quvvatlash va kafolatlariga ehtiyojni yuzaga keltiradi hamda investitsiya faolligini cheklashi mumkin.

Shunday qilib, davlat-xususiy sheriklikni samarali rivojlantirish uchun kadrlar salohiyatini oshirish, institutsional muhitni takomillashtirish, xususiy investitsiyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu choralar davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshirishga hamda ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiladi.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini amalga oshirish jarayonida uchraydigan muhim muammolardan biri xususiy investorlarning davlat loyihalariga mablag' kiritishga nisbatan ehtiyotkor munosabatidir. Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida iqtisodiy rag'batlantirish choralari kompleks tizimini shakllantirish zarur. Xususan, davlat tomonidan xususiy investorlar uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish investitsiya faolligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, loyihaning qurilish yoki dastlabki ekspluatatsiya bosqichlarida soliq ta'tillarini taqdim etish ham xususiy kapitalni jalb qilishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Bunday chora-tadbirlar investorlarning xarajatlarini qisqartirishga hamda loyihalarning iqtisodiy jozibadorligini oshirishga imkon beradi.

Davlat-xususiy sheriklik sohasida kuzatiladigan yana bir dolzarb muammo xususiy sektorning davlat institutlariga bo'lgan ishonch darajasi bilan bog'liq. Makroiqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya darajasining yuqoriligi va shartnomaviy majburiyatlarning o'z vaqtida bajarilmasligi ehtimoli xususiy investorlar uchun qo'shimcha risklarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, katta kapital talab qiladigan sohalarda amalga oshiriladigan loyihalarda mazkur xavflar yanada yuqori ahamiyat kasb etadi, chunki investorlar katta hajmdagi moliyaviy resurslarni uzoq muddatli loyihalarga yo'naltiradilar.

Ushbu muammoni hal etishning muhim shartlaridan biri davlat-xususiy sheriklik shartnomalarini huquqiy

va iqtisodiy jihatdan puxta ishlab chiqish hisoblanadi. Shartnomada tomonlarning huquq va majburiyatlari, risklarni taqsimlash tartibi, moliyaviy kafolatlar hamda nizolarni hal etish mexanizmlari aniq belgilab qo'yilishi lozim. Bu esa ham davlat, ham xususiy sherik uchun barqaror va ishonchli hamkorlik muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan omillar qatorida ortiqcha byurokratik tartib-taomillar, korrupsiya xavflari va boshqa norasmiy mexanizmlarni ham qayd etish mumkin. Ma'muriy jarayonlarning murakkabligi va vaqt talab etishi xususiy investorlarning davlat bilan hamkorlik qilishga bo'lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin. Korrupsiya holatlari esa investitsiya muhitining shaffofligiga putur yetkazib, xususiy sektor uchun qo'shimcha iqtisodiy va huquqiy risklarni yuzaga keltiradi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida davlat tomonidan ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish, ruxsat berish tartib-taomillarini raqamlashtirish va davlat xizmatlarini ko'rsatish samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mavjud institutsional mexanizmlarni yanada takomillashtirish, davlat boshqaruvida ochiqlik va hisobdorlik tamoyillarini kuchaytirish talab etiladi.

Shunday qilib, davlat-xususiy sheriklik loyihalarining samarali amalga oshirilishi xususiy investorlar uchun qulay iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish, shartnomaviy munosabatlarning ishonchligini ta'minlash hamda institutsional muhitning shaffofligi va samaradorligini oshirish bilan uzviy bog'liqdir. Bu esa, o'z navbatida, davlat va xususiy sektor o'rtasida barqaror hamkorlikni shakllantirishga hamda ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega loyihalarni muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanadi. Mazkur mexanizm ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirish hamda davlat xizmatlari sifatini oshirish imkonini beradi. Biroq uning yuqori salohiyatiga qaramasdan, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish jarayonida muayyan institutsional, moliyaviy va tashkiliy muammolar mavjud bo'lib qolmoqda.

Mazkur muammolarni samarali hal etish davlat-xususiy sheriklik sohasida xususiy investorlarning ishtirokini kengaytirish, investitsiya muhitini yaxshilash va yangi loyihalar sonining ko'payishiga xizmat qilishi mumkin. Xususan, huquqiy bazani takomillashtirish, davlat kafolatlari tizimini kuchaytirish, ma'muriy to'siqlarni qisqartirish hamda malakali kadrlar tayyorlash orqali mazkur sohaning jozibadorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, davlat-xususiy sheriklikni ijtimoiy ahamiyatga ega ob'ektlarni moliyalashtirishning samarali vositasi sifatida baholash mumkin. Bunday hamkorlik natijasida davlat infratuzilma ob'ektlarini qurish va boshqarish bo'yicha xarajatlar yukining bir qismini xususiy sektorga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xususiy sherik esa loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi orqali uzoq muddatli va barqaror daromad manbaiga ega bo'ladi. Eng muhimi, aholi zamonaviy va sifatli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga erishadi.

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator omillar mavjud. Ular qatoriga malakali mutaxassislar yetishmasligi, institutsional muhitning yetarli darajada rivojlanmaganligi, xususiy investitsiyalar hajmining cheklanganligi, yuqori byurokratik to'siqlar, korrupsiya xavflari hamda investorlar uchun mavjud risklarni kiritish mumkin.

O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish jarayonida uchrayotgan asosiy muammolar tahlili asosida mazkur sohaning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillar aniqlandi. Ushbu muammolarning tizimli ko'rinishi quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishdagi asosiy muammolar

01. Byurokratik to'rsiqlar va murakkab kelishuv jarayonlari

- Ko'p sonli ma'muriy rasmiyatchiliklar, hujjatlarni kelishish va ruxsat berish jarayonlarining uzoq davom etishi loyihalarni amalga oshirish muddatlarining cho'zilishiga hamda investorlar uchun jozibadorlikning pasayishiga olib keladi.

02. Me'yoriy-huquqiy bazaning yetarli emasligi

- DXSh sohasidagi qonunchilik va me'yoriy hujjatlarning ayrim jihatlari yetarli darajada takomillashmaganligi investorlar uchun huquqiy noaniqliklarni yuzaga keltiradi hamda risklarni taqsimlash va investitsiyalarni himoya qilish mexanizmlarining samaradorligini cheklaydi.

03. Uzoq muddatli moliyaviy resurslarga cheklangan kirish

- Uzoq muddatli kredit resurslarining yetishmasligi, moliyaviy instrumentlarning kamligi va kapital qiymatining yuqoriligi DXSh loyihalarini moliyalashtirishni murakkablashtiradi.

04. Davlat organlari xodimlarining malakasi va tajribasining yetarli emasligi

- DXSh loyihalarini tayyorlash, baholash va boshqarish uchun zarur bilim hamda amaliy tajribaning yetishmasligi loyihalarni amalga oshirish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

05. Shaffoflikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi va korrupsiya xavflari

- Hamkorlarni tanlash, resurslarni taqsimlash va shartnomalarni amalga oshirish jarayonlarida shaffoflikning pastligi korrupsiya xavfini oshiradi hamda investorlar ishonchini kamaytiradi.

06. Makroiqtisodiy beqarorlik bilan bog'liq risklar

- Inflyatsiya, valyuta kurslarining o'zgarishi va iqtisodiy noaniqliklar loyihalarning moliyaviy barqarorligi hamda investitsiyalar rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini amalga oshirishdagi asosiy muammolar

Mazkur tadqiqotda taklif etilgan muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish davlat-xususiy sheriklik munosabatlarining yanada rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu esa davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ijtimoiy ahamiyatga ega ob'ektlar va xizmatlar sifatini oshirish hamda ularni moliyalashtirishga xususiy investitsiyalarni keng jalb etish imkoniyatini yaratadi. Natijada davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samaradorligi ortib, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga munosib hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalarning samaradorligini oshirishning nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari kompleks tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, DXSh zamonaviy iqtisodiyotda davlat byudjeti yukini kamaytirish, xususiy investitsiyalarni jalb qilish, ijtimoiy va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirish hamda davlat xizmatlari sifatini oshirishning muhim institutsional mexanizmi hisoblanadi.

Tahlillar asosida O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat-xususiy sheriklik sohasida huquqiy va institutsional baza sezilarli darajada takomillashtirilgani, ijtimoiy soha, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, energetika va kommunal xizmatlar kabi tarmoqlarda ko'plab DXSh loyihalari amalga oshirilayotgani aniqlandi. Shu bilan birga, ushbu loyihalarning samaradorligi hududlar va sohalar kesimida bir xil emasligi, ayrim tarmoqlarda xususiy

investitsiyalar faolligi yuqori bo'lsa, boshqa sohalarida esa investitsiyaviy jozibadorlik yetarli emasligi kuzatildi.

Tadqiqot davomida DXSh loyihalarining samarali amalga oshirilishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolar aniqlandi. Jumladan, huquqiy tartibga solish mexanizmlarining ayrim jihatlari yetarli darajada takomillashmaganligi, investitsiya risklarining yuqoriligi, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, bank sektorining ishtiroki pastligi, davlat va xususiy sektor o'rtasida risklarni adolatli taqsimlash mexanizmlarining mukammal emasligi, institutsional salohiyat va malakali mutaxassislar yetishmasligi hamda ortiqcha byurokratik jarayonlar DXShning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari asosida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshirishga qaratilgan qator amaliy takliflar ishlab chiqildi. Xususan, DXSh loyihalarini tayyorlash va baholashning yagona milliy standartlarini joriy etish, davlat kafolatlari va risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, xususiy investorlar uchun soliq va moliyaviy rag'batlantirish choralari kengaytirish, banklar ishtirokini faollashtirish, raqamli boshqaruv texnologiyalarini keng joriy etish hamda davlat xizmatlarida shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish zarurligi asoslandi.

Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik sohasida inson kapitali va institutsional salohiyatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida DXSh bo'yicha maxsus ta'lim dasturlarini kengaytirish, davlat xizmatchilari va xususiy sektor mutaxassislarining malakasini muntazam oshirish, ilmiy-tadqiqot va konsalting markazlari faoliyatini rivojlantirish maqsadga muvofiqligi ko'rsatib o'tildi.

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yanada takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotiga xususiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish, ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilish, davlat xizmatlari sifati va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik tizimini yanada rivojlantirish, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda mamlakatning uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi «Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida» O'RQ–537 Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4329270>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi «O'zbekiston Respublikasida 2024–2030-yillarda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ–308-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7089556>
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi. 2025-yilda davlat-xususiy sheriklik loyihalari to'g'risidagi statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2025.
4. Yescombe E.R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. – 368 p.
5. Grimsey D., Lewis M.K. *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. – 320 p.
6. Yakubova S.S. *Positive Aspects of the Development of Public-Private Partnership in Uzbekistan*. – 2020.
7. Xayitov S. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmining evolyutsiyasi // *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. – 2026. – 4(4). – B. 317–324.
8. Tohirov J.R. *Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda davlat-xususiy sheriklikning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish*: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2022. – 56 b.
9. Yescombe E.R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. – 368 p.
10. OECD. *Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships*. – Paris: OECD Publishing, 2012. – 116 p.
11. World Bank. *Private Participation in Infrastructure (PPI) 2023: Annual Report*. – Washington, DC: World Bank, 2024. – 84 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100